

TURKISTONDA MA'RIFATPARVARLIK HARAKATI

Boqijonova Sarvinozxon Bahromjon qizi

Namangan davlat universiteti, tarix yo'nalishi

E-mail: boqijonova29@gmail.com

Dadamirzayeva Gulchehra Abdunabiyevna

Ilmiy rahbar: dotsent t.f.b.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19182226>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston hududida ma'rifatchilik harakatining shakllanishi, uning ijtimoiy va madaniy rivojlanishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim tizimini yangilash, yangi usul maktablarini tashkil etish hamda jamiyatni ilm-fan orqali taraqqiy ettirish yo'lidagi faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada Turkiston jamiyatida ma'rifatparvarlik g'oyalarining ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ma'rifatchilik, jadidchilik, ta'lim tizimi, yangi usul maktablari, Turkiston, ma'rifatparvarlik.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование просветительского движения на территории Turkiston, а также его роль в социальном и культурном развитии общества. Особое внимание уделяется деятельности джадидских просветителей, их стремлению реформировать систему образования, создавать новые школы и распространять научные знания среди населения. В статье анализируется значение просветительских идей в развитии общества Туркестана.

Ключевые слова: просветительство, джадидизм, система образования, новые школы, Туркестан, просветители.

Annotation: This article examines the development of the enlightenment movement in Turkiston and its role in the social and cultural progress of society. Special attention is given to the activities of Jadid enlighteners who aimed to reform the educational system, establish new-method schools, and promote scientific knowledge among the population. The article highlights the importance of enlightenment ideas in the development of Turkestan society

Keywords: enlightenment, Jadidism, education system, new-method schools, Turkestan, enlighteners.

XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Turkiston hududida muhim ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar yuz berdi. Bu davrda hududning Turkiston Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shilishi natijasida mahalliy jamiyat hayotida yangi jarayonlar shakllana boshladi. An'anaviy ta'lim tizimi, ijtimoiy tuzum va madaniy hayot zamon talablari bilan mos kelmay qolayotgan bir paytda ilg'or fikrli ziyolilar jamiyatni yangilash zaruratini anglay boshladilar. Aynan shu

tarixiy sharoit Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratdi. Turkiston ma'rifatparvarlari xalqni jaholatdan chiqarish, ilm-fan va zamonaviy ta'limni rivojlantirish orqali jamiyat taraqqiyotiga erishish mumkin, degan g'oyani ilgari surdilar.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Jahon tarixida Markaziy Osiyoning XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi ijtimoiy-siyosiy hayoti o'zining murakkab va qarama-qarshilik jarayonlariga to'laligi bilan ajralib turadi. Mazkur davrda yuzaga kelgan, shakllangan va 1917-yilga kelib nazariy va amaliy jihatdan kuchli siyosiy harakatga aylangan jadidchilik g'oyasi (جدیدچلیک) I namoyondalarining hayot yo'lini o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham hozirgi davrda dunyodagi bir qator ilmiy tadqiqot maskanlari jumladan, Xalqaro Markaziy Osiyo tadqiqotlari instituti (IICAS), Indiana universitetining Ichki Osiyo va Ural xalqlari tadqiqotlar markazi, Jorj Meyson universitetining Zatero zamonaviy tadqiqotlar markazi (Zotero on Contemporary Central Asia, George Mason University), Amerika tadqiqotlari jamiyatlari kengashi (The American Council of Learned Societies), AQSh kongress kutubxonasi qoshidagi Jon V.Klyug nomidagi olimlar markazi, Shahobiddin Marjoniy nomidagi Tarix instituti kabi ilmiy muassasalar tomonidan Markaziy Osiyoning XIX asr oxiri - XX asr boshlaridagi tarixiga qator ilmiy ishlar amalga oshirib kelinmoqda.

O'zbekistonda ham jadidchilik harakati va taraqqiy-parvarlarning hayotini o'rganish borasida izchil ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Chunki, "Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadriini anglab yetadi".

Tadqiqot jarayonida tarixiy-tahliliy metod asosiy usul sifatida qo'llanildi. Bu metod orqali Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining davrlar kesimidagi rivojlanishi, jadidlarning ishlanmalari va jamiyatga ta'siri izchil yoritildi. Shuningdek, taqqoslash metodi orqali jadid g'oyalari va an'anaviy madrasaviy tizimning ta'lim yondashuvlari solishtirildi. O'z navbatida manba tahlili usuli esa birlamchi tarixiy materiallar va ilmiy adabiyotlardagi asosiy faktlar alma-almasi tekshirildi. Ushbu metodlar to'plami maqolada keltirilgan xulosalarning ilmiy asoslanganligi va obyektivligini ta'minladi.

Natijalar

Turkiston 1917-yilda muhim siyosiy o'zgarishlar arafasida turardi. Mintaqa xalqlari Rossiyaning 50 yillik mustamlakachilik zulmiga qarshi tinimsiz ravishda

milliy-ozodlik kurashini olib bordilar. Dastlab ma'rifarparvarlik harakati sifatida vujudga kelgan jadidchilik Tukiston taqdiri hal qilinayotgan bu pallada o'zbek xalqini g'oyaviy jihatdan birlashtiruvchi kuch sifatida maydonga chiqdi. (4,5)

Milliy muxolifotning g'oyaviy, ma'naviy va nazariy asosini esa XIX asrning oxirlarida Rossiyaning qaram musulmon o'lkalarida ko'tarila boshlagan ma'rifatchilik harakati tashkil qildi. Bu harakatning rahnamosi mashhur Qrim ma'rifatparvari Ismoilbek Gasprinskiy edi. Rossiya imperiyasiing mustamlakachilik siyosatiga qarshi Turkistonda milliy muxolifotni yuzaga kelishida Ismoilbek Gasprinskiyning xizmati kattadir. Uning 1881 yilda nashr qilingan «Rossiya musulmonligi» kitobi bu sohada qo'yilgan birinchi qadam edi. (2,336)

Ismoilbey Gaspirinskiy Turkistonga alohifa e'tibor bilan qaradi. Unda bo'laytgan har bir voqea, hodisalarni nazaridan chetda qoldirmay, "Tarjimon" da yoritib bordi.

Ismoilbey Turkiston general-gubernatori A.B. Vrevskiga 1892 yili jo'natgan maktubiga javob olmaganidan so'ng, rasmiy hukumatga ishonchi yo'qoldi va e'tiborini mahalliy hukmdor, ziyolilarga qaratdi. U mahalliy amaldorlarning diqqatini jalb qilish maqsadida Buxoro tarixi, madrasalari va xususan, Abdulahadxon haqida ko'plab maqolalar e'lon qildi.

Gasprinskiyning 1893 yil Turkistonga qilgan sayohatini yorituvchi asosiy manba, bu "Tarjimon"ning 1893 yil 29-sonidan 43-sonigacha e'lon qilgan "Bog'chasaroydan Toshkentgacha" turkum maqolalaridir. Turkistonga ikkinchi sayohati 1908 yilda amalga oshgan. (1, 41 42 43)

Turkiston jadidlari yetakchilari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Tavallo, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Abdulhamid Cho'lpon va boshqalarning dunyoqarashiga katta ta'sir o'tkazgan. Yangi usul maktablarining vujudga kelishida turtki, ya'ni namuna bo'lgan.

Turkistondagi birinchi "usuli jadid" maktabi 1893 yili Ismoilbek Gasprinskyning bevosita yordam va madadi bilan Samarqandda ochildi. Ikkinchi jadid maktabi esa Andijonda Sultonmurodboyning paxta tozalash zavodi binosida 1897 yili o'quvchilarni qabul qildi. 1898-yili Qo'qonda Salohiddin domla, Toshkentda Mannon kori va Andijonlik Shamsutdin domlalar jadid maktablarini ochdilar.

1900 yilga kelib, jadid maktablari yanada ko'paydi. Toshkentdagi Shayxontohur dahasida, "Gospital" bozori yonida Munavvar kori Abdurashidxonov maktab ochib, bolalarni kalid usulida o'qita boshladi. Abdulla Avloniy Toshkentning Sapyor va Mirobod mahallalari burchagidagi masjid yonida

ochgan maktabida o'zbek bolalariga o'zi yozgan "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Adabiyot" va boshqa kitoblardan foydalanib, xat-savod o'rgatgan. Hamza Hakimzoda Niyoziy Qo'qonning Xojibek va Shayxulislom guzarida ochgan maktabida o'zi yozgan "Yengil adabiyot", "O'qish kitobi", "Qiroat kitobi" va boshqa materiallardan keng foydalangan. Samarqand shahri yonidagi Rajab Amin qishlog'ida maktab ochgan Abduqodir Abdushukur o'g'li-Shakuriy (1875–1938) ham bolalar uchun o'zi darsliklar yozgan. (6, 90 91 92 94)

No	Ta'sis etgan shaxsning ism- sharifi	Domlalar soni	Bolalar soni
1	Munavvarqori Abdurashidxonov	3	160
2	Eshonxo'ja Xonxo'jayev	2	90
3	Abdulla qori Mulla Sadulla	2	150
4	Nizomiddin qori Xusainov	2	80
5	A'zamjon Abdurashidov	1	46
6	Yusuf-Mullaxon Muhammedov	3	55
7	Sobirjon Rahim o'g'li	4	70

1920-1922-yillarda o'rta ta'lim maktabini tamomlagan Turkistonlik yoshlar bir guruh taraqqiyparvarlarining tashabbusi bilan Baku, Moskva, Peterburg, Turkiya va Germaniyadagi turli o'quv yurtlariga yuborildilar. Turkistonlik yoshlar o'qishni tamomlagach yurt uchun xizmatga kirishib, keyinchalik o'lkani ozod qilish maqsadida bir necha gazeta va jurnallar tayyorlab chop ettirdilar. "Yosh Turkiston" jurnali ana shunday nashrlardan biri edi. (3,7)

Jadid namoyandalari aholini diniy bo'lmagan adabiyot bilan yanada yaqindan tanishtirish maqsadida 1909-yildan boshlab turli shirkatlar tashkil eta boshladi. Bular qatoriga Buxorodagi "Shirkati Buxoroi sharif", Toshkentdagi "Maktab", Qo'qondagi "G'ayrat" jamiyat va shirkatlarini misol qilish mumkin. Ushbu kabi tashkilotlarning asosiy vazifalari yangi usul maktablari uchun darsliklar chop qilish bilan bir qatorda mahalliy aholi orasida turli kitoblar, gazeta va jurnallarning keng yoyilishini yo'lga qo'yish edi. (5,7)

Jadidlar Turkistonda milliy matbuotga asos soldilar. Munavvar qori 1906-yilda

"Xurshid" ("Quyosh") jurnalini tashkil etib, unga o'zi muharrirlik qildi. M. Behbudiy 1913 yilda "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalini chiqara boshladi. U "Nashriyoti Behbudiya" xususiy nashriyotini, uning huzurida "kutubxonai

Behbudiya”ni tashkil etdi. Gazeta va jurnalda millat va ona yurt dardi, xalqni ma’rifatli qilish, erkinligini ta’minlash masalalariga bag’ishlangan dolzarb maqolalar chop etilardi. Bu gazetalar sahifalarida e’lon qilingan maqolalar ommani mustabid tuzumga qarshi qo’zg’atishga xizmat qildi.(5,145)

Ubaydullaxo’ja do’sti Munavvar qori, Abdulla Avloniy, Rahim Inog’omov, Komilbek Norbekov, To’lagan Xo’jamyorov (Tavallo), Muhammad Poshshaxo’jaev, Toshpo’latbek Norbo’tabekov va boshqalar bilan birgalikda “Turon” jamiyatini tuzadi. 1913-yil iyun-iyul oylarida “Turon” truppasi o’zining norasmiy spektakilini ko’rsatdi. 1914-yil 27-fevralda esa Toshkentdagi Kolizey teatri binosida, taniqli tatar rejissyori Zaki Boyazidskiy Valeev ta’biri bilan aytganda, “milliy dramaturgiya, milliy til, milliy artistlar bilan tayyorlangan” o’zbek milliy teatrining birinchi mavsumi rasmiy ochildi. Spektaklni ochish sharafi Munavvar qoriga, unga rejissyor bo’lish Ubaydullaxo’jaga nasib qiladi. Muftiy Mahmudxo’ja Behbudiyning “Padarkush” pesasi katta muvaffaqiyat qozonib, el og’ziga tushadi. Tadqiqotchilaming ma’lumotiga qaraganda, “Padarkush” pesasidan keyin 1917 yilgacha o’zbek dramalarining soni 40 ga yetgan. Toshkent, Samarqand, Andijon, Qo’qon shaharlarida turli truppalar vujudga kelgan. Mahmudxo’ja Behbudiyning “Padarkush” pesasi ta’siri o’laroq, butun bir siyosiy oqim muxoliflar tomonidan “Padarkushchilar” deb atalishiga sabab boiadi. Jadidlami shunday nomlash johil ulamolar va bid’atchi unsurlar orasida rasm bo’lib ketdiki, uni keyinchalik rus mustamlakachilari va sho’ro tadqiqotchilari ham mafkuraviy nuqtai nazardan ishlatdilar. (2, 386 387)

Muhokama

Jadidlar Turkistonda XIX asming oxirida paydo bo’lgan ilg’or usullarni yoqlagan ma’rifatparvarlargina bo’lib qolmay, ayni chog’da, turkiyislomiy huquqiy merosning millat ichida keng yoyilishi, hurfikrlilik, taraqqiyot va milliy istiqloq uchun ham kurashni maqsad qilib qo’ygan edi.

Jadidchilikning vujudga kelishida O’rta va Yaqin Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan bobiylilik va bahoiylilik singari falsafiy-diniy oqimlar, shuningdek, Turkiyadagi “Ittihad va taraqqiy” (“Yosh Turklar” harakati)ning ta’siri katta bo’ldi. (2,346 347)

Turkistonda bir necha yillar mobaynida davom etgan sovet bolsheviklari tomonidan “Bosmachilik harakati” deb nom olgan, mohiyatan milliy istiqloqlchilik harakatlari hamda “Milliy Ittihad” kabi soxta hamda uyushtirilgan jinoy ishlar natijasida bir guruh Turkistonlik ziyolilar dastlab Afg’onistonga, undan Yevropaga chiqib ketdilar. U yerda biroz muddat istiqomat qilganlaridan so’ng

Turkiyaga ko'chib o'tishib, 1920-yillarning o'rtalaridan e'tiboran bolsheviklar siyosatiga qarshi siyosiy kurashni boshlab yubordilar.

1917-1924-yillar mobaynida Usmon Xo'ja (1878-1968), Mustafu Cho'qay, Sadriddinxon Mufti Sharifxo'jayev (1878-1946), Zakiy Validiy To'g'on (1890-1970), Tohir Chig'atoy (1902-1987), Abdulvahob O'qtoy (1904-1962) va boshqalar Turkistondan tashqarida ham siyosiy faoliyatlarini olib borib, Turkiston xalqining mustaqillikka doir talablarini jahon afkor-ommasiga olib chiqish, dunyo miqyosida tarqalib ketgan Turkiston muhojirlarni o'zaro fikr va maslak atrofida birlashtirish borasida katta ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lishdi. (3, 6-7)

Xulosa

Turkistonda jadidchilik harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yuzaga kelib, jamiyatning ma'rifiy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim rol o'ynadi. Jadidlar ta'lim tizimini isloh qilish, milliy ongini uyg'otish va zamonaviy bilimlarni targ'ib etishga intildilar. Ularning faoliyati Turkiston xalqlarining milliy uyg'onishi, madaniy taraqqiyoti hamda keyingi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning shakllanishida muhim tarixiy ahamiyat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Document de travel de l'LEAC 29-son, may, 2008.
2. H.Sodiqov, N.Jo'rayev. "O'zbekiston tarixi"-T.:2011, 548 b.
3. M. Alijonov. "Turkiston hurriyat yo'lida"-T.: "Mahalla va oila", 2024, 252 b.
4. Q.Rajabov, M.Haydarov "Turkiston tarixi"-T.: "Universitet", 2002, 166 b.
5. Q. Usmonov, M. Sodiqov. "O'zbekiston tarixi"-T.: 2002, 305 b.
6. R. Shamsutdinov, B.Rasulov." Turkiston maktab va madrasalari tarixi"-Andijon.: 1995, 104 b.
- 7.Tarjimon (1883-1917) gazetasidagi Turkiston materiallarining izohli bibliografiyasi, 252 b.

